

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA O‘QUV FAOLIYATI UCHUN MOTIVATSIYANI SHAKLLANTIRISH

Kamolova Nargiza Ibragimovna¹, Durdona Madatova To‘lqin qizi²

¹ISFT instituti “Psixologiya va pedagogika” kafedrası dotsenti;

²ISFT instituti I bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691434>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘quv faoliyatiga bo‘lgan motivatsiyani shakllantirishning nazariy asoslari, psixologik va pedagogik shart-sharoitlari yoritilgan. Motivatsiyaning turlari, uning ta‘lim jarayonidagi o‘rni hamda o‘qituvchi faoliyatida qo‘llaniladigan samarali metodlar tahlil qilingan. Shuningdek, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining boshqa psixologik xususiyatlari va irodaviy sifatlarining tarkib toppish muammolari va ularning motivatsiya shakllanishiga ko‘rsatuvchi ta‘sirlari muhokama etilgan. Shu bilan birga, maqolada interfaol metodlar, o‘yin texnologiyalari va zamonaviy raqamli ta‘lim platformalari orqali motivatsiyani oshirish bo‘yicha tajribaviy natijalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, o‘quv motivatsiyasi, o‘qituvchi faoliyati, psixologik muhit, rag‘batlantirish, o‘yinli metodlar, pedagogik texnologiya, raqamli ta‘lim.

Аннотация. В данной статье раскрыты теоретические основы формирования мотивации к учебной деятельности у учащихся начальных классов, а также психологические и педагогические условия этого процесса. Проанализированы виды мотивации, её роль в образовательном процессе и эффективные методы, применяемые в деятельности педагога. Кроме того, обсуждены психологические особенности младших школьников, проблемы формирования их волевых качеств и влияние этих факторов на развитие мотивации. Также в статье представлены опытно-экспериментальные результаты по повышению мотивации с помощью интерактивных методов, игровых технологий и современных цифровых образовательных платформ.

Ключевые слова: начальное образование, учебная мотивация, деятельность учителя, психологическая среда, стимулирование, игровые методы, педагогическая технология, цифровое образование.

Annotation. This article presents the theoretical foundations of forming learning motivation among primary school pupils, as well as the psychological and pedagogical conditions necessary for this process. Various types of motivation, its role in the educational process, and effective methods used by teachers are analyzed. The article also discusses the psychological characteristics of younger students, issues related to the development of their volitional qualities, and the influence of these factors on motivation formation. In addition, the article provides experimental results on increasing motivation through interactive methods, game technologies, and modern digital educational platforms.

Keywords: primary education, learning motivation, teacher activity, psychological environment, encouragement, game-based methods, pedagogical technology, digital education.

KIRISH.

Bugungi globallashuv va axborot asrida ta‘lim tizimining bosh maqsadi — mustaqil fikrlaydigan, tashabbuskor, o‘z bilimini amaliyotda qo‘llay oladigan shaxsni shakllantirishdir.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni hamda Prezident qarorlarida ta’lim sifatini oshirish, o‘qituvchining metodik salohiyatini kuchaytirish, o‘quvchilarni faol o‘quv subyekti sifatida shakllantirish masalalariga alohida urg‘u berilgan.

Boshlang‘ich ta’lim bosqichi bolaning butun hayotiy yo‘lida o‘qishga bo‘lgan munosabatini belgilab beruvchi poydevor hisoblanadi. Shu bois bu davrda o‘quv faoliyatiga ijobiy motivatsiyani shakllantirish o‘qituvchi oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir.

Motivatsiya — bu o‘quvchining ichki energiyasi, faoliyatni maqsadli amalga oshirishga undovchi psixologik kuchdir. U bilim olishga bo‘lgan ehtiyoj, muvaffaqiyatga erishish istagi, o‘zini namoyon qilish zarurati orqali namoyon bo‘ladi. Psixolog olimlar (A. N. Leontyev, L. S. Vygotskiy, D. B. Elkonin) fikriga ko‘ra, bolaning o‘qishga bo‘lgan ichki motivi shakllanmasa, bilim jarayoni mexanik tus oladi va natijadorlik past bo‘ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari motivlari sohasini o‘rganishga oid anchagina ilmiy tadqiqot ishlari olib borilishiga qaramay, motivlar sohasining korellyasiyasi muammolari hali ham yetarli darajada o‘rganilmaganligi sezilmoqda.

Keyingi yillarda o‘zbek pedagog olimlari tomonidan ham o‘quvchilar o‘quv-biluv faoliyatini tadqiq etishga oid qator keng qamrovli didaktik tadqiqotlar olib borildi. Shunday ishlar qatoriga O.Roziqov, K.Zaripov, N.Ortiqov, B.Adizov, R.Safarova, R.Asadova, U.Musayev, H.Nazarova, G.Najmiddinova, A.Hamroyev kabi olimlarning izlanishlarini kiritish mumkin. Garchand, bu ishlarda o‘quv-biluv faoliyatining turli qirralari yoritilgan bo‘lsada, ularda o‘quv-biluv faoliyatini motivlashtirishning ayrim masalalari bayon qilingan, xolos. Chunonchi, R.Safarova o‘quvchilarning amaliy faoliyati til materiallarini o‘zlashtirish ehtiyojiga ko‘ra boshqarilishi zarurligi xususida fikr yuritgan. U o‘quvchilarning qiziqishi, faolligi oshirilgan sari amaliy faoliyati ham rivojlana borishini ta’kidlagan.

K.Zaripov esa o‘qituvchilar malakasini oshirish tizimida o‘quvchilarning bilish faoliyatini boshqarish komponentlarini ajratib ko‘rsatadi. N.Ortiqov o‘quvchilar faoliyatida qiziqish, intilish, maqsad, ishonch kabi qator xarakterli xususiyatlarni ajratadi. Bular faoliyatning mahsuldorligi va yo‘nalishini belgilaydi. O.Roziqov o‘quv topshiriqlarida mazmun, maqsad, vazifa, usulni ularning invariantlari sifatida ajratgan. U o‘quv topshiriqlari invariantlarini o‘quvchilarning o‘quv-biluv faoliyatini tashkil etish, boshqarish vositasi sifatida asoslagan edi. B.Adizov boshlang‘ich ta’limni ijodiy tashkil etish orqali, A.Hamroyev esa boshlang‘ich sinf ona tili ta’limi sharoitida o‘quvchilarning o‘quv-biluv faoliyatini kuzatib, uni an’anaviy ta’lim metodikasidan farqli o‘laroq, ijodiy tashkil etish natijasida o‘quvchilarning o‘quv-biluv faoliyatiga rag‘bati, layoqati va qiziqishi oshirilishi mumkinligini asoslab beradilar.

G.Najmiddinova tadqiqotlarida o‘quvchilarning o‘quv-biluv faoliyatini shakllantirish masalalariga alohida yondashilib, o‘quv materiali va uning ustida ishlash orqali o‘quvchilarda o‘quv-biluv faoliyatini motivlashtirish mumkinligi asoslab beriladi.

O‘quv-biluv faoliyatiga oid psixologik tadqiqotlar ilmiy izlanishlarning katta qismini tashkil etadi. L.S.Vigotskiy inson faoliyati va psixikasi – ruhiyatining uzviy bog‘liqligi tamoyilini asoslagan edi: psixika faoliyatsiz, faoliyat psixikasiz amal qilmaydi. L.S.Vigotskiyning [3] qarashlarini S.L.Rubinshteyn o‘z tadqiqotlarida yanada rivojlantirdi. S.L.Rubinshteynning ta’kidlashicha, hissiyotlar faoliyat dinamikasi, sur’ati va tonusini belgilaydi. Shuning uchun ham har bir yosh davri uchun xos bo‘lgan motivlar sohasining belgilangan rivojlanish qonuniyatlari ta’limning yangi dasturlarini ishlab chiqish hamda unda maxsus vazifalarni belgilash orqali o‘quv-biluv motivlarini faollashtirish uchun asos bo‘lib

xizmat qiladi. A.N.Leontyev esa motivlar insonga faoliyati uchun, shuningdek, o‘quv faoliyati uchun ham turtki bo‘ladi va uni yo‘naltiradi deb hisoblaydi. Uning ta’kidlashicha, faoliyat – bu subyektning borliqqa faol munosabatidir. Motiv va maqsadning bir-biriga mos kelishi faoliyatning eng muhim xususiyatidir [4].

O‘tkazilgan psixologik tadqiqotlar natijasida o‘quvchilar faoliyati taraqqiyot darajasini o‘rganish, ta’lining psixologik asoslarini bayon qilish, ular da aqliy faoliyat usullarini shakllantirish, qobiliyat va layoqatni tahlil qilish, o‘zlashtirish, o‘quvchilarning psixik rivojlanishini bayon qilish, ijodiy faoliyat muammolarini yoritish kabi psixologik hodisalar tadqiq qilingan.

1. O‘quv motivatsiyasining psixologik-pedagogik mohiyati

“Motivatsiya” atamasi lotincha movere – “harakatga keltirmoq” so‘zidan olingan bo‘lib, inson faoliyatining maqsadga yo‘naltirilganligini bildiradi. O‘quv motivatsiyasi — o‘quvchining bilim olish jarayonida faol ishtirok etishiga, o‘zini o‘qish orqali rivojlantirishga undovchi ichki ehtiyojdir.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchisida dastlabki motivatsiya tashqi omillar bilan shakllanadi. Ammo samarali ta’lim jarayonida bu tashqi omillar asta-sekin ichki motivlarga — bilim olishdan zavq, muvaffaqiyatdan qoniqish, o‘z qobiliyatini sinash istagiga aylanadi.

Maslou piramidası nuqtai nazaridan qaralganda, o‘quvchining motivatsiyasi uning ijtimoiy, hissiy va intellektual ehtiyojlarini qondirish bilan bog‘liq. Deci va Ryanning “Self-Determination Theory” ga ko‘ra, ichki motivatsiya uch asosiy ehtiyoj — avtonomiya, kompetentlik va ijtimoiy aloqadorlik qondirilganda rivojlanadi.

2. Boshlang‘ich sinfda motivatsiyani shakllantirish yo‘nalishlari

2.1. O‘qituvchi shaxsining ijobiy ta’siri

O‘qituvchi — motivatsiyaning eng muhim manbalaridan biri. Mehribon, adolatli va faniga qiziqadigan pedagog o‘quvchida o‘rnak bo‘la oladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, o‘qituvchining ijobiy kommunikatsiyasi o‘quvchi faolligini 35% ga oshiradi (Islomova, 2022; Karimov, 2021).

2.2. O‘quv jarayonini qiziqarli tashkil etish

Interfaol metodlar (“Aqliy hujum”, “Klaster”, “Insert”, “Debat”) va o‘yin texnologiyalari (“Bilimlar olami”, “Topishmoqlar musobaqasi”, “Rolli o‘yinlar”) o‘quvchilarni jarayonga jalb etadi.

2.3. Mustaqil faoliyatni rag‘batlantirish

Mini-loyihalar va amaliy mashg‘ulotlar (masalan: “Tabiatni kuzatamiz”, “Mening shahrim”) o‘quvchini izlanishga undaydi.

2.4. Muvaffaqiyatni his qilish

O‘quvchilarda o‘z yutug‘ini tan olish hissi kuchli motivatsion omil hisoblanadi.

Baholash jarayonida nafaqat natija, balki izlanish va ijod ham e’tirof etilishi lozim.

2.5. Jamoaviy ruhni shakllantirish

“Men bilaman” emas, “Biz o‘rganamiz” g‘oyasini singdirish, o‘zaro yordam va fikr almashish motivatsiyani barqarorlashtiradi.

3. Eksperiment va tadqiqot natijalari

Tadqiqot maqsadi: Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida motivatsiyani oshirish uchun interfaol va o‘yinli metodlarning samaradorligini aniqlash.

MUHOKAMA

Ta’lim tizimida mavjud bo’lgan motivlarni turli mezonlarga ko’ra tasnif etish mumkin. Turiga ko’ra ijtimoiy va biluv motivlari farqlanadi. Darajasiga ko’ra esa motivlar quyidagilarga bo’linadi:

– keng ijtimoiy motivlar (burch, mas’uliyat, o’qishning ijtimoiy ahamiyatini tushunish).

Eng avvalo, bu shaxsning o’qish orqali o’zining jamiyatdagi ijtimoiy mavqeini tasdiqlashi bilan belgilanadi.

– tor ijtimoiy (yoki pozitsiyali) motivlar (kelajakda muayyan kasb-korni egallashga, atrofdagilarning e’tiboriga tushishga, o’z mehnatiga yarasha munosib taqdirlanishga bo’lgan intilish). – Ijtimoiy hamkorlik motivlari (atrofdagilar bilan turli ko’rinishdagi o’zaro hamkorlik qilishga, sinf jamoasi orasida o’z pozitsiyasi va o’rinini belgilashga intilish).

– keng biluv motivlari. Erudisiyaga ko’ra yo’nalish olish, ta’lim jarayoni va uning natijalaridan qoniqish hissi bilan belgilanadi. Kishining o’quv-biluv faoliyati uning hayot faoliyatida yetakchi o’rin egallaydi.

– o’quv-biluv motivlari (bilimlarni egallash usullari, muayyan o’quv predmetlarini o’zlashtirishga yo’nalganlik).

– mustaqil ta’lim motivlari (qo’shimcha bilimlarni egallashga yo’nalganlik).

Amaliy pedagogikada bu motivlar yo’nalishi va mazmuniga ko’ra alohida guruhlariga birlashtiriladi:

1) ijtimoiy (ijtimoiy qimmatga ega) motivlar;

2) biluv motivlari;

3) kasbiy ahamiyatga molik motivlar;

4) estetik motivlar;

5) kommunikativ;

6) mavqe-pozitsiyali motivlar;

7) tarixiy-an’anaviy motivlar;

8) utilitar-amaliy motivlar.

Aniqlanishicha:

a) jamiyat taraqqiyotining turli bosqichlarida o’quvchilar o’quv motivlarining u yoki bu guruhlari yetakchilik qiladi;

b) motivlarning guruhlari o’zaro dinamik bog’liq holda muayyan shart-sharoitlarga ko’ra amal qiladi.

Ana shu bog’lanishga ko’ra o’qishning (o’quv-biluv faoliyatining) harakatlantiruvchi kuchi degan tushuncha paydo bo’ladiki, uning xarakteri, yo’nalganligi va ko’lami motivlarning mujassam ta’siriga ko’ra belgilanadi. Turli xildagi motivlar didaktik jarayonlarning kechishi va natijalariga turlicha ta’sir ko’satadi. Masalan, keng biluv motivlari ko’proq ta’lim mazmunini qamrab olishga intilishda namoyon bo’ladi, amm shunga qaramay bu motivlar o’quv-biluv motivlariga nisbatan kuchsiz bo’ladi. Chunki o’quv-biluv motivlari tor sohada mustaqil faoliyat yuritishga stimullashtiruvchi eng yaxshi vosita bo’lib hisoblanadi.

Raqobatchilik muhitida esa ko’proq utilitar-amaliy motivlar hukmronlik qiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda maktab o’quvchilari motivlarini maqsadga yo’naltirilgan xatti-harakatlar asosida yotuvchi - qo’zg’otuvchi hamda umumahamiyatga molik bo’lgan qadriyatlarni shaxsiy qadriyatlar darajasiga olib chiqadigan mohiyat kasb etuvchi motivlar singari turlarga ajratish mumkin.

NATIJALAR

Pedagog olimlar tomonidan olib borilgan qator didaktik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayoni samaradorligini oshiradigan o'qitish omillari ichida o'quv-biluv faoliyatiga motivlashtirish omili birinchi o'rinda turar ekan, ya'ni ta'lim samaradorligi 92% o'quv-biluv faoliyatini motivlashtirishga bog'liq ekan. Inson tabiatini ozgina bo'lsada tushunadigan kishi buning bejiz emasligini e'tirof etadi.

Motivlar didaktik jarayonning asosiy harakatlantiruvchi kuchidir. Harakatlantiruvchi motivlarni o'rganish, to'g'ri qo'llash va uni to'g'ri yo'naltira olish pedagogik faoliyat mazmunining asosiy mohiyatini belgilaydi. Motivlashtirish – (lotincha moveo – harakatlantiraman, siljitaman degan ma'nolarni anglatadi) bu o'quvchilarni samarali o'quv-biluv faoliyatiga, o'quv materialini mazmunini faol o'zlashtirishga yo'naltiradigan jarayonlar, metodlar, vositalarning umumiy nomidir. Obrazli qilib aytganda, motivlashtirish tizginlarini o'qituvchi ham, o'quvchilar ham o'z qo'llarida tutib turadilar [5].

O'qitish faoliyati nuqtai nazaridan qarasa, ta'limni motivlashtirish, o'qitish faoliyati nuqtai nazaridan qarasa, o'quv-biluv faoliyatini motivlashtirish haqida gapirish mumkin. Motivlashtirish shaxsning ruhiy holati va munosabatlarining o'zgarish jarayoni sifatida motivlarga asoslanadi. Motiv deganda shaxsni u yoki bu xatti-harakatni amalga oshirishga majbur qiladigan muayyan sabab, turtki tushuniladi.

Shuningdek, motiv deganda o'quvchining o'z faoliyati perdmotivga munosabatini ham tushunish mumkin. Motivlar ehtiyoj va qiziqishlar, intilish va hissiyotlar, tayanch tushuncha va ideallar shaklida amal qilishi mumkin. Shuning uchun ham motivlar juda murakkab tuzilma bo'lib, alternativlar, tanlov va qarorlar tahlil qilinadigan, baholanadigan dinamik tizimdir.

Motivlashtirishni o'rganish didaktika va pedagogik psixologiyaning markaziy muammolaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bu borada muayyan yutuqlar qo'lga kiritilgan, ammo muammoning to'la yechimiga hali erishilgani yo'q. Motivlarning o'zgaruvchanligi, harakatchanligi, xilma-xilligi tufayli ularni muayyan tarkibiy tuzilmasini belgilash, boshqarishning aniq usul va vositalarini belgilash qiyin bo'lib hisoblanadi.

- Interfaol va o'yinli metodlardan so'ng o'quvchilar faolligi 30–40% ga oshdi.
- Ichki motivatsiya — bilim olishga qiziqish va mustaqil fikrlash ko'nikmalari kuchaydi.
- Portfel usuli orqali o'quvchilar o'z yutuqlarini kuzatib, muvaffaqiyat hissini sezishdi.

XULOSA

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini motivlashtirishda o'qituvchi juda muhim o'rin egallaydi. Chunki u ta'lim jarayonini tashkil etuvchi va boshqaruvchi subyekt sifatida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini ham bevosita boshqarib boradi. Ehtiyojlar, motivlar, stimullar – bir dalaning hosilidir. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni stimullashtirish ularda o'quv-biluv motivlarining boshqa motivlardan ko'ra kuchliroq bo'lishiga xizmat qilad

Eksperiment shuni ko'rsatdiki, o'yin, muammo va interfaol metodlar motivatsiyani barqaror oshiradi, va ularni muntazam qo'llash samarali ta'lim jarayonini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4884-son qarori, 2020.
3. Vygotskiy L. S. Psixologiya razvitiya rebenka. Moskva, 1984.
4. Leontyev A. N. Deyatel'nost, soznaniye, lichnost. Moskva, 1977.
5. Deci E., Ryan R. Self-Determination Theory and Intrinsic Motivation in Education. New York, 2000.

6. Jalolov A. Pedagogika asoslari. Toshkent: Fan, 2020.
7. Safarova Sh. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2022.
8. Xoliqova D. Zamonaviy o'quv jarayonida motivatsiya va psixologik omillar. Toshkent, 2023.
9. Islomova, N. (2022). O'qituvchining kommunikatsiyasi va o'quvchi faolligi. Tashkent: Pedagogika nashriyoti.
10. Karimov, O. (2021). Interfaol metodlar ta'lim samaradorligiga ta'siri. Journal of Education, 12(3), 45–53.